

**REPERE ISTORIOGRAFICE PRIVIND ARHITECTURA
ȘI URBANISMUL DIN BASARABIA INTERBELICĂ**
*Historiographical sources regarding the architecture and urbanism
in interwar Bessarabia*

CZU:

DOI:

Mariana ȘLAPAC

Membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în studiul artelor,
Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0904-1610>
E-mail: maslapac@gmail.com

Leonid DUMITRAȘCU

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4394-5016>
E-mail: ldumitrascu@hotmail.com

Summary. The need for a scientific study on the architecture and urbanism of an interwar Bessarabia is caused, first of all, by society's permanent interest in the national architectural treasure. In this way, the importance of the issues addressed to the fundamental and applied scientific field of the history of architecture in Bessarabia during the period between the two world wars is the main reason which gives the stated topic topicality and significance. Despite the fact that some specialists in the field show a permanent interest in the building heritage of the past, the Bessarabian area during the interwar period was practically not the object of special investigations.

The article examines the works with reference to the examined subject, especially works by authors from the current territory of the Republic of Moldova and from Romania, as well as works by foreign specialists or those published outside the Romanian territory. These informative sources by the author and collective monographs, scientific articles, compendium albums, tourist guides, registers of monuments, etc. that refers to the history of architecture, the art of urban planning, the history of the native land, research of some monuments, data on professional organizations of architects, biographies of architects, etc.

Key words: architecture, urbanism, interwar Bessarabia, monument, historiographical source.

Necesitatea unui studiu științific privind arhitectura și urbanismul din Basarabia interbelică este cauzată, în primul rând, de interesul permanent al societății pentru tezaurul arhitectural național. În felul acesta, importanța problemelor abordate pentru domeniul științific fundamental și cel aplicativ al istoriei arhitecturii din Basarabia în perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale constituie motivul principal care conferă temei enunțate actualitate și însemnătate. În pofida faptului că specialiștii în domeniu manifestă un interes permanent pentru patrimoniul construit din trecut, arealul basarabean în perioada interbelică practic nu a constituit obiectul unor investigații speciale.

Istoriografia a abordat doar tangențial problematica în cauză. Am grupat lucrările cu referire la subiectul examinat în două categorii distincte: lucrări ale autorilor din spațiul actual al

Republicii Moldova și din România, precum și lucrări ale specialiștilor străini sau cele editate în afara spațiului românesc. Aceste surse informative – monografii de autor și colective, articole științifice, albume-compendii, ghiduri turistice, registre ale monumentelor ș.a. – se referă la istoria arhitecturii, arta urbanismului, istoria ținutului natal, cercetări ale unor monumente, date despre organizații profesionale ale arhitecților, biografii de arhitecți ș.a. Totuși trebuie de remarcat că în prezent nu există o lucrare științifică specială care să investigheze în mod complex și multiaspectual arhitectura și urbanismul din Basarabia interbelică în limitele teritoriale enunțate. Doar câțiva autori abordează fragmentar și sporadic problematica în cauză.

Publicațiile din perioada anilor 1918–1949 și 1941–1944 din România ce vizează arhitectura și urbanismul Basarabiei sunt destul de puține, una din primele fiind revista Societății arhitecților români *Arhitectura*, editată în 1941. În articolul *Opera de creație și construcție românească în teritoriile pierdute*, semnat de arhitectul Gh. Liteanu¹, sunt trecute în revistă mai multe edificii noi apărute în Basarabia în anii 1920–1941: Catedrala Ortodoxă Românească (arhitecți A. Gabrielescu și C. Berechet); Palatul Episcopal (arhitecți A. Gabrielescu, N. și R. Mihăiescu, D. Ionescu-Berechet) de la Bălți; Cercul Militar (arhitect Em. Guneș), Teatrul (arhitect E. Donead) și Centrala Telefonică Automat de la Chișinău (arhitect C. Nănescu); aeroportul de la Cetatea Albă (arhitect C. Dragu); aeroportul (arhitect C. Dragu), Casa Asigurărilor Sociale și pavilionul de boli contagioase al spitalului de la Ismail (arhitect N. Bilargiu); Sanatoriile de la Bugaz (arhitect A. Viecelli); Spitalul județean de la Hotin ș.a. Gh. Liteanu consemnează: „După îndeplinirea idealului național din 1918, pentru România Mare, la orizont se desena un nou ideal, acel al «afirmării» în toate domeniile de activitate civilizatoare. Printre acestea, activitatea constructivă a fost dintre cele mai fecunde, durând mai peste tot mărețe edificii, ce vor înfrunta secole și vor mărturisi generațiilor de totdeauna prezența sufletului românesc autohton. S-au construit nenumărate lucrări monumentale, ca: palate administrative, fundațiuni culturale, aeroporturi, spitale, sanatorii, piețe publice, biserici, catedrale etc. etc., atât în stil modern, cât și românesc, în care arta și tehnica se iau la întrecere cinstind deopotrivă iscusința măștrilor planificatori români, cât și competența tehnică a executaților”².

În *Anuarul României Mari* din 1925 figurează trei arhitecți care au activat la acea vreme la Chișinău: Alexandru Asvadurov, Timofei Bebello și Leonida Bulubico³, iar în *Anuarul Chișinăului* din 1940 figurează cinci arhitecți diplomați: Gheorghe Cujbă, Gheorghe Cupcea, Nicolae Mertz, Valeriu Ulinici și Ecaterina Ocușco-Alhazova⁴.

În *Tabloul Arhitecților înscriși în Corpul Arhitecților din România, îndeplinind condițiile Legei pentru înființarea și organizarea acestui Corp*, publicat în 1933, sunt menționați arhitecți din București, Vechiul Regat, Transilvania, Moldova, Bucovina și Basarabia⁵.

În lista arhitecților diplomați din 1932 sunt înscriși următorii specialiști: Etti-Roza Spirer la Bălți, Ianchel Bruchis, Gheorghe Cujbă și Valeriu Ulinici la Chișinău și Florans Lazari la Cetatea Albă, iar în *Tabloul profesioniștilor cu drepturi limitate neîncadrați în categoria arhitecților recunoscuți*, editat în 1935, figurează următorii conductori desenatori de arhi-

¹ Gh. Liteanu, *Opera de creație și construcție românească în teritoriile pierdute*, in: *Arhitectura. Revista Societății arhitecților români*, 1, ianuarie-martie 1941, An VII, pp. 125-152.

² *Ibidem*, p. 125.

³ [online] <http://oldchisinau.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=933&start=100> (consultat 12.01.2023).

⁴ *Ibidem*.

⁵ [online] <https://www.uniuneearhitectilor.ro/s/dl/9c39dec2af6f4a7036d5d530a8d1e803e07cd1a0/Scurt%20istoric%20al%20organizarii%20profesionale%20a%20arhitectilor%20din%20Romania.pdf> (consultat 15.04.2024).

tectură autorizată: Ioan Woinarovski și Gheorghe Sister la Bălți, Serghe Fedorov și I. Alexandru Novitski la Chișinău, Angelo De Vecchi la Ismail; Vladimir Minciună și Gheorghe Crăciunescu la Orhei⁶. Sunt cunoscute numele arhitecților-șefi ai Chișinăului din perioada interbelică: Eugen (Evgheni) Bernardazzi (1918–1931), Gheorghe Cujbă (1931–1940) și Valeriu Ulinici (1941–1944).

Istoriografia sovietică schițează o imagine sumbră a ambianței arhitectural-urbanistice în Basarabia interbelică. Iată cum este descrisă perioada anilor 1918–1940 în cartea Архитектура Советской Молдавии (*Arhitectura Moldovei Sovietice*), publicată de arhitecții Anatoli Kolotovkin, Semion Șoihet și Ilia Eltman în 1987: „Teritoriul Moldovei Sovietice a fost ocupat de cotropitorii germano-români. Viața creativă s-a schimbat cu ani de devastări și jafuri. Aproape 80% din fondul locativ a fost demolat, clădirile publice și de menire socio-culturală distruse, întreprinderile industriale aruncate în aer, utilajul scos”⁷ și „Stagnarea generală în toate domeniile vieții sociale și culturale a teritoriului din dreapta Nistrului, care caracteriza perioada ocupației române, a marcat și construcția urbană. Până în anii ’40 ai secolului al XX-lea, orașele din dreapta Nistrului rămăneau în dezvoltarea sa la nivelul secolelor trecute cu toate neajunsurile inerente acestora – gospodării orășenești înapoiate și o neglijare totală față de nevoile oamenilor muncii, care locuiau în cartierele supracompactate la periferii ce contrastau strident cu raioanele urbane locuite de păturile înstărite ale populației”⁸. Un tablou asemănător propune și arhitectul Victor Smirnov în monografia Градостроительство Молдавии (*Urbanismul Moldovei*), apărută la 1975: „Ocupația din 1918 a Basarabiei de către România Regală a rupt-o de la Rusia Sovietică pentru 22 de ani, a transformat-o într-o semicolonie, a încetinit pe mult timp dezvoltarea acesteia. Orașele Basarabiei degradează, numărul populației urbane scade. Întreprinderile industriale erau închise sau transferate în România. Din cauza separării de la piețele tradiționale de desfacere comerțul a scăzut. Construcția în orașe este oprită, deoarece cercurile de la guvernare nu credeau în posibilitatea de a se instala pe mult timp în țară. În 22 de ani de ocupație a fost construită doar Primăria la Bălți, iar la Chișinău a început construcția clădirii Adunării ofițerilor, a unui cinematograful și a clubului-cazinou. Construcția lor continua 10 ani, dar așa și nu a fost finalizată”⁹.

Unele monumente de arhitectură interbelică din partea de nord a Basarabiei au nimerit în *Registrul monumentelor de istorie și cultură din RSS Moldovenească. Zona de nord. Machetă* (*Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона. Макет*), elaborat în 1987 de un colectiv de autori în frunte cu Nicolae Demcenco¹⁰. Însă și aici nu lipsește tenta ideologică a timpului: „...în Basarabia ocupată de intervenți au fost lichidate toate cuceririle revoluției socialiste și a fost instaurat regimul de teroare sângeroasă și jaf colonial”¹¹. Alte informații sugestive referitoare la tema de studiu în istoriografia so-

⁶ [online] <https://ru.scribd.com/document/491157871/Tabloul-Profesionistilor-Cu-Drepturi-Limitate-1935> (consultat 30.03.2024).

⁷ A.V. Колотокин, С.М. Шойхет, И.С. Эльтман, *Архитектура Советской Молдавии*, Москва: Стройиздат, 1987, p. 50

⁸ *Ibidem*, p. 46.

⁹ В. Смирнов, *Градостроительство Молдавии XIX–XX веков*, Кишинев: Издательство «Карта Молдовеняскэ», 1975, p. 30

¹⁰ *Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона. Макет*, Отв. ред. Н.А. Демченко, Кишинев: Штиинца, 1997.

¹¹ *Ibidem*, p. 34.

vietică sunt lipsă. Problema în cauză a fost neglijată în totalitate, preocupările cercetătorilor fiind concentrate preponderent pe construcțiile apărute în perioada anilor 1945–1991.

Una din primele **publicații din perioada post-sovietică** care a pus în evidență monumentele de istorie și cultură din Republica Moldova, inclusiv și unele arhitecturi interbelice, este lucrarea colectivă *Monumente de istorie și cultură din Republica Moldova*, apărută la Chișinău, în 1994¹². Autorii relatează: „Arhitectura perioadei interbelice s-a manifestat cu preponderență în domeniul construcțiilor locative. În orașele mari Chișinău, Bălți, Bender, Soroca au fost construite case individuale, vile urbane, imobile cu apartamente de raport – toate având structuri spațial-volumetric diverse și soluții arhitecturale originale, bine determinate după concepțiile stilistice, dominante fiind romantismul național, numit și neoromânesc, modernismul românesc, Art Deco-ul ș.a.”¹³

O pondere specială revine ghidului turistic *Toate drumurile duc la... Putna*, axat pe monumentele de arhitectură din Moldova și Basarabia, care a fost elaborat în 2001 de istoricul Mugur Andronic și arhitecta Tamara Nesterov¹⁴. Autorii au introdus în circuitul științific informații inedite referitoare la programele de arhitectură interbelică din orașele Chișinău, Bălți, Soroca, Orhei ș.a. Lucrarea închinată „memoriei tuturor celor care au căzut victime agresiunii staliniste în 1940 și urmărilor asupra destinului umane ale acesteia”¹⁵ poate fi considerată un punct de plecare în elaborarea unor noi ediții de acest tip.

Subiectul Expoziției generale din 1925 de la Chișinău a fost abordat de istoricii Gheorghe Paladi și Ion Ursu, fiind prezentat în premieră un valoros material fotografic al unor construcții interbelice dispărute¹⁶. Doar un singur pavilion de piatră, realizat în spirit modernist de arhitectul E. Koch, a ajuns până în zilele noastre – mărturie a succeselor economice a Basarabiei în cei șapte ani după Unire.

Prezintă interes albumul *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură* realizat de arhitecții Boris Gangal, Tamara Nesterov, Rita Garconiță și Tatiana Gangal, precum și de istoricii Eugenia Râbalco și Petru Starostenco, publicat în 2010¹⁷. Colectivul de autori a propus rezultate ale unor investigații serioase ce țin de sistemul arhitectural-urbanistic al celui mai important oraș din Republica Moldova – Chișinău. Albumul pune la dispoziția cititorului relevee, schițe și fotografii color și alb-negru ale monumentelor de arhitectură de valoare națională și locală, completate cu adnotări. Printre clădirile cu statut de monument figurează o serie de edificii interbelice construite după proiectele arhitecților Nicolae Mertz, Gheorghe Cupcea ș.a. Acestea pun în evidență nuanța modernismului românesc sau utilizează detalii din vocabularul plastic al neoromânescului, Art Deco-ului ș.a. Toate materialele din acest album au fost plasate pe site-ul www.monument.sit.md care poate fi accesat până în prezent.

Arhitectura și urbanismul Basarabiei interbelice au fost în permanentă atenție a cercetătoarei Tamara Nesterov. Merită menționat studiul științific realizat în cadrul proiectului „Re-

¹² *Monumente de istorie și cultură din Republica Moldova*, Chișinău: Știința.

¹³ *Ibidem*, p. 122.

¹⁴ M. Andronic, Tamara Nesterov, *Toate drumurile duc la... Putna*. Ghidul turistic complet și practic al Moldovei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Suceava: Tipografia Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2001.

¹⁵ *Ibidem*, p. 6.

¹⁶ Gh. Paladi, M. Ursu, Expoziția generală din 1925 de la Chișinău, în: Buletinul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Serie nouă, nr. 2 (15), 2005, pp. 127-151.

¹⁷ B. Gangal et al., *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea*. Repertoriul monumentelor de arhitectură, Chișinău, 2010.

vitalizarea integrală a orașelor istorice în scopul dezvoltării policentrice durabile”, dedicat celor mai vechi orașe din Republica Moldova¹⁸. În acest demers științific au fost investigate sub aspect urbanistic și arhitectural trei localități cu statut de oraș istoric – Chișinău, Bender, Soroca, Tighina – și două localități evolute istoric – Bălți și Orhei – începând cu etapa formării tramei stradale și a structurii urbane până la începutul secolului al XXI-lea. În perioada interbelică la Chișinău „are loc edificarea unor importante clădiri publice: Palatul Muncii, Clubul Ofițerilor, Școala-internat a feroviarilor, Uzina de apă... Se construiesc case de locuit și case de raport în stilurile dominante ale epocii: stilizarea istorică, numită «neoromânesc» și modern românesc. Între anii 1940 și 1941 a fost efectuată ridicarea topografică a planului orașului Chișinău, care a fost pus la baza proiectelor de sistematizare ulterioare”¹⁹. La Bender a fost construită în spirit neoromânesc clădirea spitalului și au apărut nou locuințe cu retragere de la linia roșie a străzii²⁰. La Soroca, pe locul caselor vechi distruse de inundația din 1932, au fost construite clădiri noi cu amprente ale modernul românesc, neoclasicismului și neoromânescului²¹. La Bălți se intensifică construcția în partea de vest a orașului, unde se edifică Catedrala nouă, instituții școlare, case de raport și vile urbane, iar în suburbia Pământeni se construiește gara feroviară²². La Orhei în această perioadă este fixat planul orașului²³. În lucrare sunt înserate numeroase fotografii color ale monumentelor de arhitectură ce datează din anii interbelici: edificii de cult, imobile de locuit, instituții de învățământ, clădiri ale diferitor organizații, stabilimente de menire socială, obiecte industriale ș.a.

Două publicații semnate de Tamara Nesterov sunt dedicate creațiilor arhitecturale interbelice ale orașului Chișinău – *Arhitectura perioadei interbelice din Chișinău în căutarea identității artistice*²⁴ și *Monumentele de arhitectură din Chișinău – între autenticitate și improvizare postbelică*²⁵. „Arhitectura clădirilor construite în perioada interbelică în Chișinău, ca și în toată România Mare, stilistic este eterogenă, denotând trei orientări stilistice. Prima era orientarea neoromânească, în vogă în Regat începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, axată pe afirmarea specificului național; a doua este orientarea funcționalistă, în plină desfășurare în Europa și SUA, care, implementată în România, va primi o denumire particular – modernul românesc; și a treia orientare stilistică, utilizată în special pentru clădirile cu amplasament urbanistic important și cu destinație social-culturală de unicat, este neoclasicismul, monumental, oficial și rece. Arhitectura neoromânească a fost pregătită de ideile generale care au circulat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, orientate împotriva arhitecturii cosmopolite, produse de promotorii eclecticii și ai stilizărilor istorice”²⁶. Cerce-

¹⁸ Tamara Nesterov, *Studiu privind situația orașelor istorice din Republica Moldova*, Chișinău, 2007.

¹⁹ *Ibidem*, p. 41.

²⁰ *Ibidem*, p. 70.

²¹ *Ibidem*, p. 90.

²² *Ibidem*, p. 110.

²³ *Ibidem*, p. 131.

²⁴ Tamara Nesterov, *Arhitectura perioadei interbelice din Chișinău în căutarea identității artistice*, în: *Materialele Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”*, Ed. a III-a, 1-2 octombrie 2015, Chișinău, 2016.

²⁵ Eadem, *Monumentele de arhitectură din Chișinău – între autenticitate și improvizare postbelică*, în: *Arta-2018*, Chișinău, 2018.

²⁶ Eadem, *Arhitectura perioadei interbelice din Chișinău în căutarea identității artistice*, în: *Materialele Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”*, Ed. a III-a, 1-2 octombrie 2015, Chișinău, 2016, p. 160.

tătoarea analizează arhitectura mai multor monumente de arhitectură din Chișinău: case de raport, vile urbane, locuințe particulare, cămine, școli, obiecte industriale ș.a.

Impresionanta poveste a clădirilor cinematografului „Patria” și a teatrului „Mihai Eminescu” din Chișinău, ambele de origine interbelică, este redată de Tamara Nesterov în trei publicații: *Cinematograful „Patria” din Chișinău. Istoria edificării clădirii*²⁷, *Istoria clădirii teatrului „Mihai Eminescu”*²⁸ și *Cinematograful Patria – enigma edificării clădirii (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 103)*²⁹. Autoarea aduce dovezi concludente că cinematografului „Patria” din perioada sovietică (arhitect Valentin Voițehovschi) are la bază clădirea Teatrului proiectat de arhitectul bucureștean Ernest Doneaud, așezată pe fundațiile imobilului Adunării Nobililor, iar clădirea actualului Teatru Național „Mihai Eminescu” are și ea la bază o construcție interbelică, practic finalizată – Palatul Culturii la care au lucrat arhitecții Valeriu Ulinici, Etti-Roza Spirer, inginerul Gh. Buciușcan ș.a. „Politica antiromânească de după 1944, orientată spre discreditarea autorităților românești, nu a distrus integral operele de arhitectură realizate în perioada interbelică după proiectele lucrate de arhitecți locali sau din Vechiul Regat, care, deși păstrate în Chișinău fragmentar și lacunar, prezintă mărturiile ale activității arhitecturale de o bună calitate artistică...”³⁰.

Domeniul urbanismului interbelic din Basarabia a intrat în arealul de cercetare a arhitectei Mariana Șlapac, care a publicat monografia științifică *Arta urbanismului în Republica Moldova. Privire de ansamblu*³¹. Autoarea pune în evidență mai multe aspecte de ordin arhitectural-urbanistic: legislația în domeniu, creația arhitecturală, documentația de proiect, lucrări constructive și de amenajare a teritoriului ș.a. Astfel concluzionăm: „Totuși, în activitatea urbanistică desfășurată în această scurtă perioadă nu se înregistrează succese comparabile cu perioada precedentă, rusească, și cu cea ulterioară, sovietică. Se resimt urmările crizei economice care a zguduit întreaga Românie, anumite greșeli în politica urbanistică a statului, pregătirile de război de după 1939 ș.a. Se cerea o perioadă de tranziție pentru formarea și consolidarea legăturilor economice noi. La toate acestea se mai adaugă insuficiența specialiștilor locali și a documentației urbanistice bine întocmite, prezența unui cadru urban străin, format în secolul al XIX-lea ș.a. Nu pot fi comparate nici posibilitățile financiare ale României cu cele ale Imperiului Rus sau ale Uniunii Sovietice. Unele nerealizări din perioada interbelică se datorează și diferenței de politici urbanistice la nivel central: dacă în Imperiul Rus și, ulterior, în Uniunea Sovietică, politica urbanistică era foarte centralizată și totalitară, în Regatul României autoritățile urbane aveau un grad sporit de libertate în acest domeniu”³². Din lucrare facem cunoștință cu principalele monumente de arhitectură

²⁷ Eadem, *Cinematograful „Patria” din Chișinău. Istoria edificării clădirii*, în: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ed. a XI-a: De la cunoaștere spre salvagardare și conservare”. Programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău, 29-31 octombrie 2019.

²⁸ Eadem, *Istoria clădirii teatrului „Mihai Eminescu”*, în: *Identitățile Chișinăului. Materialele Conferinței Internaționale*, Ed. a V-a, 1-2 noiembrie 2018, Chișinău, 2020.

²⁹ Eadem, *Cinematograful Patria – enigma edificării clădirii (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 103)*, în: *Identitățile Chișinăului. Materialele Conferinței Internaționale*, Ed. a VI-a, 24-25 octombrie 2019, Chișinău: Editura ARC, 2020.

³⁰ Eadem, *Arhitectura perioadei interbelice din Chișinău în căutarea identității artistice*, în: *Materialele Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”*, Ed. a III-a, 1-2 octombrie 2015, Chișinău, 2016, p. 165.

³¹ Mariana Șlapac, *Arta urbanismului. Privire de ansamblu*, Chișinău, 2008.

³² *Ibidem*, pp. 170-171.

interbelică și cu arhitecții care au întocmit proiecte pentru orașele basarabene: N. Țăganco, A. Gabrielescu, A. Ivanov, N. Mertz, E.-R. Spirer, E. Ocușco ș.a.³³

Mariana Șlapac face referire la arhitectura și urbanismul din Basarabia interbelică în câteva publicații științifice, apărute în anii 2005–2024 în Republica Moldova și România. Politica urbanistică în Basarabia este abordată în articolele *Urbanismul Basarabiei în perioada interbelică*³⁴ și *Politica urbanistică în Basarabia în anii 1918–1940*³⁵. Un alt articol, semnat de cercetătoare, se referă la arhitectura Chișinăului interbelic³⁶. În perioada de referință Chișinăul este al doilea oraș românesc după suprafață și importanță. „Autoritățile municipale realizează o serie de lucrări edilitare și de amenajare urbană, modernizarea tehnică fiind extinsă asupra rețelei de transport și a comunicațiilor. Se elaborează documentația urbanistică. La acea vreme au fost proiectate mai multe clădiri de o arhitectură remarcabilă, unele nefiind terminate integral din cauza crizei economice mondiale din anii '30 ai secolului al XX-lea (Palatul Culturii Unirii, actualul Teatru Național „Mihai Eminescu”; Teatrul Național, actualul cinematograful „Patria”; Clubul ofițerilor, actuala „Mobiasbancă”). Printre edificiile noi apărute la Chișinău se numără școala-internat pentru copiii feroviarilor, clădirea de lângă complexul Mitropoliei, cazinoul ș.a. În oraș sunt construite mai multe vile urbane și case de raport ale oamenilor înstăriți. Elementele arhitecturii moderniste pot fi combinate cu cele de proveniență neoclasică, cu cele de orientare „neoromânească” sau cu detalii din repertoriul Art Nouveau”³⁷.

Mariana Șlapac a realizat portrete de creație pentru Nicolae Mertz și Etti-Roza Spirer – unii dintre cei mai talentați arhitecți care au promovat arhitectura modernismului românesc în Basarabia³⁸. Un studiu aparte a fost dedicat arhitecților care au contribuit la dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Chișinăului interbelic³⁹. Autoarea a încercat să restabilească locul binemeritat al arhitecților în istoria orașului, care au edificat mai multe construcții de valoare în perioada dintre cele două războaie mondiale. Printre specialiștii consacrați se numără Nicolae Mertz, absolvent al Colegiului Superior de Arte de pe lângă Academia Imperială de Arte din Sankt Petersburg, director al Colegiului „Tehnicum” din Chișinău; Eugen (Evgheni) Bernardazzi, fiul vestitului arhitect Alexandru Bernardazzi, care a deținut funcțiile de inginer-arhitect și șef al Serviciului tehnic municipal; Gheorghe Cujbă, nepotul arhitectului Mitrofan Elladi, absolvent al Universității Tehnice din Drezda; Gheorghe Cupcea, absolvent al Institutului Inginerilor Civili din Sankt Petersburg, care a ocupat funcția de arhitect gubernial; Nicolae Țăganco, fiul arhitectului Vladimir Țăganco, absolvent al Insti-

³³ *Ibidem*, pp. 167-170.

³⁴ Mariana Șlapac, *Urbanismul Basarabiei în perioada interbelică*, in: *Moldova Urbană, Chișinău*, septembrie 2005, nr. 4, pp. 19-20.

³⁵ Eadem, *Politica urbanistică în Basarabia în anii 1918–1940*, in: *Historia Urbana*, XIV, 1, Sibiu, 2006, pp. 73-82.

³⁶ Eadem, *Arhitectura Chișinăului interbelic*, in: *Dialogica*, Chișinău, 2020, nr. 3, pp. 50-62.

³⁷ *Ibidem*, pp. 62.

³⁸ Mariana Șlapac, *Arhitectul Nicolae Mertz: portret de creație*, in: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique”* (Iași, redactor-șef N. Vornicu). Vol. V, Ed. L. Condraticova. Iași-Chișinău, 2023, pp. 73-82.

³⁹ Eadem, *Arhitecții care au contribuit la dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Chișinăului interbelic*, in: *Conferința științifică „Istorie. Arheologie. Muzeologie” a Muzeului Național de Istorie a Moldovei*, Ed. A XXXIII-a, 26-27 octombrie 2023, Program. Rezumatele comunicărilor, Chișinău, 2023, p. 148.

tutului Politehnic din Riga; arhitecții Țalel (Țadel) Ghingher, Ecaterina Ocușco-Alhazova, nora plasticianului Vladimir Ocușco, Valeriu Ulinici, Moisei Rudi, Alexandru Asvadurov, Timofei Bebello, Leonida Bulubico ș.a.

Articolul *Evoluția orașului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea*, elaborat de cercetătoarele Mariana Șlapac și Alla Ceastina, se axează și pe realizările constructive interbelice: la acea vreme în oraș „au funcționat câteva fabrici și bănci, învățământul fiind reprezentat de două licee, două gimnazii și opt școli primare. Printre instituții culturale se număra un cinematograful, două cămine ale Fundației Regale „Principele Carol”, Liga Culturală ș.a. Unele clădiri erau de inspirație modernistă sau neoclasică, iar altele întruneau calități ale arhitecturii constructiviste”⁴⁰. Printre edificiile noi construite se număra clădirea Agenției Băncii Naționale Române, pavilionul de chirurgie, clădirea Societății Crucii Roșii ș.a. În blocul ilustrativ a fost inclus un plan schematic al centrului orașului Cahul, realizat la 1926.

Vom remarca studiul arhitectului Andrei Vatamaniuc *Așteptându-l pe... Doicescu*, dedicat unor realizări arhitectural-urbanistice din Chișinău și împrejurimile sale, aparținând cunoscutului arhitectului bucureșten, Octav Doicescu⁴¹. Octav Doicescu (1902–1981) a realizat împreună cu arhitectul G.M. Cantacuzino construcția Pavilionului României pentru Expoziția Internațională de la New York din 1939. Împreună cu arhitectul bucureștean Dimitrie Ghiulamila, a elaborat o serie de lucrări pentru orașul Chișinău, printre care proiectul Expoziției Basarabiei, inaugurată la 31 octombrie 1942, și o lucrare grandioasă în regiunea satului Ghidighici – complexul Turnul Dezrobirii Basarabiei, inaugurat la 1 noiembrie 1942. Viața acestui monument de o rară expresie artistică a fost extrem de scurtă, el a existat doar mai puțin de doi ani fiind șters de pe fața pământului în anul 1944 de militarii sovietici. De altfel, complexul monumental al Turnului Dezrobirii Basarabiei este descris de istoricul V. Dumbravă⁴² și de istoricul Iurie Șveț⁴³.

Pentru întregirea tabloului de ansamblu al ambianței interbelice ne-a fost utilă lucrarea în două volume *Războiul monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria*, elaborată de Iulian Rusanovschi, avocat de profesie, dar pasionat de istoria și cultura națională⁴⁴. În urma cercetărilor în arhivele orașelor București, Iași, Vaslui, Cernăuți, Suceava, Ismail și Chișinău autorul a putut să scoată din umbra uitării soarta mai multor monumente interbelice de for public. În lucrare lupta ideologică pentru adevăr se prezintă prin intermediul monumentelor, unele rămase intacte până astăzi, iar altele distruse sau ascunse de ochii lumii.

Arhitectura interbelică din România și-a găsit reflectare în volumul arhitectului român de origine basarabeană Gh. Curinschi Vorona *Istoria arhitecturii în România*⁴⁵. Aceasta a

⁴⁰ Mariana Șlapac, Alla Ceastina, *Evoluția orașului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea*, in: *Dialogica*, nr. 3, Chișinău, 2023, p. 50.

⁴¹ A. Vatamaniuc, *Așteptându-l pe... Doicescu*, in: *Materialele Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”*, Ed. a V-a, 1-2 noiembrie 2018, Chișinău, 2020.

⁴² V. Dumbravă, *Turnul dezrobirii Basarabiei de la Ghidighici*, in: *Cugetul. Revistă de istorie și cultură*, 1999, nr. 4, pp. 48-50.

⁴³ Ю. Шве́ц, *Башня Освобождения*, [online] <https://oldchisinau.com/voenny-kishinyov/bashnya-osvobozhdeniya-turnul-dezrobirii/> (consultat 4.03.2024).

⁴⁴ Iu. Rusanovschi, *Războiul monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria din perioada 1918–1944*, în 2 volume, Chișinău: Editura „Cu drag”, 2018, 2023.

⁴⁵ Gh. Curinschi Vorona, *Istoria arhitecturii în România*, București: Editura Tehnică, 1981.

fost în atenția cercetătorilor M. Pascu⁴⁶, D.M. Puia⁴⁷, Augustin Ioan⁴⁸, M. Gavriș⁴⁹, Ruxanda Nemțeanu⁵⁰, C. Popescu⁵¹ ș.a. Subiectul propus pentru investigare nu ar fi fost abordat în profunzime fără consultarea cu o serie de publicații ale istoricilor. De un real folos ne-au fost lucrările semnate de Alexandru Boldur⁵², Ștefan Ciobanu⁵³, Nicolae Enciu⁵⁴, Ioan Scurtu⁵⁵, Gheorghe Cojocaru⁵⁶, Larisa Noroc⁵⁷ ș.a.

Printre **lucrările de specialitate elaborate de cercetătorii străini sau cele publicate în afara spațiului românesc** vom menționa, în primul rând, lucrarea în cinci volume a arhitecților suedezi Bo Larsson și Göran Skoog *Patrimoniul multiethnic construit în Ucraina de Vest și Moldova – o provocare pentru planificarea urbană și dezvoltare (Multi-ethnic built heritage in West Ukraine and Moldova – a Challenge for urban planning and development)* editată în anii 2008–2009⁵⁸. Volumul V *Moldova* atinge subiectul urbanismului interbelic în orașele Chișinău, Bălți, Soroca și Căușeni. Autorii descriu succint cadrul istorico-urbanistic al acestor localități, numind și principalele monumente de arhitectură din perioada investigată.

Un alt studiu științific aparține arhitectului Italian Paolo Tomasella – *Prezențe italiene în arhitectura interbelică Românească*⁵⁹. În perioada interbelică, arhitectura României Mari a văzut prezența profesioniștilor italieni care erau invitați, inclusiv, și în Basarabia. În anii 1920–1942 aici a activat arhitectul bellunez Angelo Viecelli care a proiectat dispensare, spitale și sanatorii. Cel mai grandios edificiu construit de Viecelli în Basarabia este Sanatoriul pentru tratamentul tuberculozei osoase din Bugaz, inaugurat la 1937.

Lucrarea cercetătorilor Luminița Machedon și Ernie Scoffham *Romanian Modernism*⁶⁰ dezvăluie măsura în care arhitectura interbelică a înflorit în România, în special în orașul București. Revenirea în România a intelectualilor de marcă din străinătate în anii 1920 a stimulat schimbări radicale în societatea românească. Autorii se concentrează asupra Bucureștiului între două războaie mondiale. În atenția lor este planul urbanistic din 1934, care a fost util administrației orașului până cu mult după cel de-al Doilea Război Mondial.

⁴⁶ M. Pascu, *Arhitecți uitați din Oradea interbelică*. Un album din cimitirul memoriei, 2022.

⁴⁷ D.M. Puia, *Arhitectura urbană în Transilvania în perioada interbelică*, București: Pro Cultura, 2020.

⁴⁸ A. Ioan, Arhitectura interbelică și chestiunea identității colective, [online] <http://caieteeleechinox.lett.ubbcluj.ro/?p=2998> (consultat 7.01.2024).

⁴⁹ M. Gavriș, Fenomenul Art Deco în arhitectura Bucureștiului, [online] <http://patrimoniul.gov.ro> (consultat 7.01.2024).

⁵⁰ Ruxanda Nemțeanu, *Stilul neoromânesc, un stil regional European*, București, 2010.

⁵¹ C. Popescu, *Spațiul modernității românești. 1906–1947*, București, 2010.

⁵² A. Boldur, *Basarabia românească*. București: Carpați, 1943.

⁵³ Șt. Ciobanu, *Basarabia: Monografie*. Chișinău: Universitas, 1993.

⁵⁴ N. Enciu, *România interbelică: exemplul Basarabiei*. Privire de ansamblu, 2020.

⁵⁵ I. Scurtu, *Istoria civilizației românești. Perioada interbelică (1918–1940)*, București: Editura Enciclopedică, 2009.

⁵⁶ Gh. Cojocaru, *Integrarea Basarabiei în cadrul României 1918–1923*. București: Editura Semne, 1997.

⁵⁷ Larisa Noroc, *Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918–1940)*. Chișinău [s.n.], 2011.

⁵⁸ B. Larsson, G. Skoog, *Multiethnic built heritage in West Ukraine and Moldova – a Challenge for urban planning and development*. Vol. I-V, Lund University, 2008–2009.

⁵⁹ P. Tomasella, Prezențe italiene în arhitectura interbelică românească, in: Conferința Științifică Internațională „Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare, Promovare”, Ed. A XI-a, Chișinău, 2019, pp. 116-117.

⁶⁰ L. Machedon, E. Scoffham, *Romanian Modernism*, Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

Cercetătorii au inclus în volum mai multe material inedite, în special fotografii și desene ale clădirilor care nu mai există, precum și desene ale unor proiecte importante nerealizate.

Merită de menționat cartea cercetătorilor ucraineni A. Țiganenko, V. Drozdov și A. Doroșeva *Străzile Ismailului și contemporaneitatea*, lucrarea apărută în cadrul unui proiect moldo-ucrainean în anul 2017⁶¹. Aici apar anumite informații referitoare la străzile Ismailului în perioada interbelică.

Astfel, examinarea publicațiilor cu cel mai divers caracter (monografii, studii, articole, albume, registre ș.a.) ne permite să constatăm că tema arhitecturii și urbanismului din Basarabia interbelică a fost trecută nejustificat cu vederea de specialiști, atenție prioritară fiind acordată doar anumitor aspecte și chestiuni singulare, fapt care atestă lipsa cu desăvârșire a unei lucrări științifice ce ar viza valorile arhitectural-urbanistice ale Basarabiei interbelice.

⁶¹ А. Цыганенко, В. Дроздов, А. Дорошева, *Улицы Измаила и современность*, Харьков, ООО: Диска плиз, 2017.